

G‘O‘ZA OILALARINING CHIGITNI TURLI EKISH USULIDA YETISHTIRILGAN URUG‘LIKLARINI HOSIL SHOXLAR KESIMIDA PISHGANLIK KO‘RSATKICHLARI

Qodirov Otabek Abdullaxayevich

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, mustaqil tadqiqotchi

otabekgenetik@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chigitni turli usulda ekish orqali yetishtirilgan oilalarning urug‘liklarini terib olishda g‘o‘za tuplarining 3-8 va 9-12 hosil shoxlaridagi paxtalarining chigitlarini pishganlik darajasini o‘rganishdan olingan ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: hosil, paxta, urug‘lik chigit, hosil shox, oila, ekish usuli, variant, sulfat kislota.

Tabiatdagi har qanday o‘simlik turi bo‘lmasin, uning normal vegetatsiyasiga to‘sqinlik qiluvchi faktorlar keskin ta‘sir etsa, albatta reaksiya normasiga monand vegetatsiyani yakunlashga urinadi, xox u pishgan bo‘lsin, xox pishmagan.

Chigitlarni pishganlik darajasini aniqlash chun sulfat kislota (H_2SO_4) ni kontsentrlanmagan eritmasidan foydalaniladi. Buning uchun 15 sm^3 xajmdagi qaytariqlar bo‘yicha raqamlangan laboratoriya xavonchasiga namuna tukli chigit (100 dona) solinadi. So‘ngra extiyotkorlik bilan chigitni ko‘madigan darajada sulfat kislota quyiladi. 2-3 daqiqadan so‘ng eritmadagi chigitlarni shisha ararashtirgich yordamida qayta aralashtiriladi. 20 daqiqadan so‘ng maxsus laboratoriya byuxner varonkasida oqava suvda yuqiladi. 25-30 daqiqa davomida mato o‘ramdan saqlanib, so‘ngra chigitning rangiga qarab pishganlik darajasi aniqlanadi.

Chigitlar pishganligi ranglar bo‘yicha 4 guruhga birlashtiriladi: 1-guruh-qoramtir, to‘q jigarrang, 2-guruh-qizg‘ish rang 3-guruh-to‘q sariq, 4-guruh-oqish rangda bo‘ladi. 1- va 2- guruhlar pishgan chigitlar, 3-guruh to‘liq yetilmagan, 4-guruh pishmagan chigitlar hisoblanadi.

Tadqiqotning 2021 yil laboratoriya kuzatuvlaridan urug‘lik chigitlarni pishganlik ko‘rsatkichidan olingan natijalar variantlar o‘rtasida sezilarli farqni ko‘rsatib berdi (1-jadval).

Tadqiqot variantlaridan plyonka ostida tomchilatib sug‘orish asosida yetishtirilgan 205-oila 17-18-variantlarning urug‘liklarini pishganlik darajasi 98/2%; 97/1% natija bilan plyonka ostida tomchilatib sug‘orilgan variantlar ichida eng yuqori natijani ko‘rsatgan bo‘lsa, nazorat 35-oila 13-14-variantga nisbatan 4-10% ga yuqori ko‘rsatkich bilan farqlandi.

Plyonka ostida tomchilatib sug‘orish asosida yetishtirilgan 201-oilaning chigitlarini pishganlik ko‘rsatkichi 5-variantda 97/2%, 6-variantda 95/4% bilan nazorat 1-2-variantga nisbatan 6%; 15% ga ustunlik qilgan bo‘lsa, plyonka ostida egatlab sug‘orilgan 3-4-variantga nisbatan 2,0%; 1,0% ga yuqori bo‘ldi.

106-oilaning chigitlarini pishganlik ko‘rsatkichi 11-variantda 97/2%, 12-variantda 95/3% bilan nazorat 7-8-variantga nisbatan 6%; 11% ga ustunlik qilgan bo‘lsa, plyonka ostida egatlab sug‘orilgan 9-10-variantga nisbatan 1,0% ga ko‘proq pishgan chigitlar aniqlandi.

1-jadval

Elita urug‘larning pishganligini laboratoriya taxlili (2021-2022 yy.)

№	Oila	Ekish usuli	2021 y			2022 y		
			Hosil shoxi	Mexanik shikastlanganligi,%	Pishganlik darajasi,%	Hosil shoxi	Mexanik shikastlanganligi,%	Pishganlik darajasi,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39	Ochiq	3-8	1,1	92/7	3-8(3-12)	1,1	91/8
2			9-12	2,0	82/16	9-12(3-12)	1,0	84/15
3	201	P.o	3-8	0,3	96/4	3-8(3-12)	1,0	95/4
4			9-12	1,1	96/3	9-12(3-12)	0,8	93/6
5		P.o.t.s	3-8	0,9	97/2	3-8(3-12)	0,2	98/2
6			9-12	1,0	95/4	9-12(3-12)	1,3	96/3
7	84	Ochiq	3-8	1,9	91/7	3-8(3-12)	1,9	92/6
8			9-12	2,9	85/12	9-12(3-12)	0,9	82/17

9	106	P.o	3-8	2,2	96/2	3-8(3-12)	1,2	97/2
10			9-12	3,1	95/2	9-12(3-12)	1,1	95/4
11		P.o.t.s	3-8	1,0	97/2	3-8(3-12)	1,1	98/1
12			9-12	2,1	95/3	9-12(3-12)	1,3	97/2
13	35	Ochiq	3-8	0,9	93/6	3-8(3-12)	2,1	94/4
14			9-12	1,8	81/17	9-12(3-12)	1,1	82/17
15	205	P.o	3-8	1,3	98/2	3-8(3-12)	0,3	98/2
16			9-12	1,8	97/1	9-12(3-12)	0,9	96/3
17		P.o.t.s	3-8	1,3	98/2	3-8(3-12)	0,6	99/1
18			9-12	1,8	97/1	9-12(3-12)	0,8	97/2

Ilmiy izlanishlarning 2022 yida o‘tkazilgan tajriba natijalariga ko‘ra, variantlar o‘rtasida chigitlarning pishganlik darajasi bo‘yicha eng yuqori bo‘lgani plyonka ostida tomchilatib sug‘orish texnologiyasi qo‘llanilgan 205-oilada kuzatilib, 17-variant elita urug‘lari 99/1% hamda 18-variant elitasi 97/2% natija bilan nazorat 13-14-variantga nisbatan 5/1%, 15/2% ga yuqori bo‘lsa, plyonka ostida egatlab sug‘orish asosida yetishtirilgan 15-16-variantga nisbatan 1/1%, 1/2%ga ko‘proq natijani qayd qildi.

Shuningdek, plyonka ostida tomchilatib sug‘orish asosida yetishtirilgan “Andijon-35” nav 201-oilaning 5-variantida 3-8(3-12) hosil shoxlar elita urug‘lari 98/2% hamda 6-variantda 9-12(3-12) hosil shoxlar elitasi 96/3% ko‘rsatkich bilan nazorat 1-2 variantga nisbatan 7/2%, 12/3% ga ustunlikni ko‘rsatgan bo‘lsa, plyonka ostida egatlab sug‘orish asosida yetishtirilgan 3-4-variantga nisbatan 3/2%, 3/2% ga, “Andijon-37” nav 106-oilaning 11-variantida 3-8(3-12) hosil shoxlar elitalari 98/1% hamda 12-variantida 9-12(3-12) hosil shoxlar elitasi 97/2% bilan nazorat 7-8-variantga nisbatan 6/1%, 15/2% ga yuqori bo‘lgan bo‘lsa, plyonka ostida egatlab sug‘orish asosida yetishtirilgan 9-10-variantga nisbatan 1/1%, 2/2% ga ko‘proq natijani ko‘rsatdi.

Tadqiqotning plyonka ostida tomchilatib sug‘orish texnologiyasi asosida yetishtirilgan barcha variantlarida ochiqda yetishtirilgan nazoratga nisbatan har ikkala hosil shoxlar elitasi sezilarli ustunlik qilganligi hamda plyonka ostida egatlab

sugʻorish asosida yetishtirilgan gʻoʻza navlarining urugʻlik chigitlarni pishganlik koʻrsatkichlari bilan deyarli yaqin boʻlgani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Koloyarova L.F., Raximov X.L. -Влияние дефолиации растений и сроков сбора на посевные качества семян хлопчатника //Сельское хозяйства Узбекистана. 1962. №7. S. 18-20.

2. Qoʻziboyev Sh.S., Mamaraximov B.I. “Gʻoʻza urugʻchiligini takomillashtirish omillari: Ishlab chiqarishni tashkil qilish, urugʻ sifatini oshirish va marketing xizmati”, Toshkent. -2013 y. -109 b.

3. Qoʻziboyev Sh.S., Mamaraximov B.I. “Gʻoʻza urugʻchiligini takomillashtirish omillari: Ishlab chiqarishni tashkil qilish, urugʻ sifatini oshirish va marketing xizmati”, Toshkent. -2013 y. -193 b.